

УДК 342.5/354 (477)

Проневич Олексій Станіславович –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Oleksii S. Pronevych –

doctor of juridical sciences, professor, professor
of the department public service and medical law,
Educational and scientific Institute of Law
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>

Інститут уповноваженого глави держави у вітчизняній службово-правовій традиції

Стаття присвячена осмисленню вітчизняної традиції легалізації інституту уповноваженого глави держави як особливого виду виконавчого спеціалізованого омбудсмена з особливою акцентуацією уваги на ретроспективному аналізі генези та еволюції службово-правового феномену уповноваженого Президента України, з'ясуванні специфіки нормативно-правового регулювання службової діяльності окремих категорій радників-уповноважених Президента України, пошуку шляхів посилення їх інституційно-функціональної спроможності. Констатовано, що уповноважений (радник-уповноважений) Президента України поєднує ознаки факультативного тимчасового допоміжного інституту кризового публічного адміністрування, консультативної/дорадчої служби, правозахисної інституції та суб'єкта державного контролю. Він покликаний здійснювати системний пошук коректних алгоритмів вирішення управлінсько-правових колізій, формулювати обґрунтовані пропозиції щодо виконання державою та/або місцевим самоврядуванням особливо соціально значущих завдань, сприяти забезпеченню легальних інтересів окремих вразливих соціальних спільнот, які потерпали від тривалого застосування дискримінаційних практик.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, громадянин, людина, суб'єкт, права, свободи, обов'язки, функції, завдання.

O.S. Pronevych The Institute of the Authorized Head of State in the Domestic Service-Legal Tradition

The article is devoted to the understanding of the domestic tradition of legalization of the institute of the authorized head of state as a special type of executive specialized ombudsman, with a special emphasis on the retrospective analysis of the genesis and evolution of the official-legal phenomenon of the authorized President of Ukraine, clarifying the specifics of the normative-legal regulation of the official activities of certain categories of advisors - authorized to the President of Ukraine, searching for ways to strengthen their institutional and functional capacity. It was established that the authorized representative (advisor - authorized representative) of the President of Ukraine combines the characteristics of an optional temporary auxiliary institute of crisis public administration, a consultative/advisory service, a human rights institution and a subject of state control. It is designed to carry out a systematic search for ways to solve existential problems, to help ensure the legal interests of certain vulnerable social communities that have suffered from the long-term use of discriminatory practices, and therefore need additional protection. Currently, there is still a need to develop a detailed Standard Regulation on the adviser authorized by the President of Ukraine or functionally determined special regulations on separate categories of advisers authorized by the President of Ukraine. The priority is the normative consolidation of legal imperatives regarding educational qualifications and the level of professional qualifications, rights and responsibilities, reporting and informing, criteria for evaluating the effectiveness of

activities, forms of control, principles of interaction with administrative bodies, their official/public employees and the public, deontological standards of official activity, grounds for disciplinary action, etc.

Keywords: *administrative-legal status, authorized in the cases of the ECHR, citizen, person, subject, rights, freedoms, duties, functions, tasks.*

Постановка проблеми. Ліберальна конституційно-правова доктрина ґрунтується на визнанні дуалістичного характеру правової природи глави держави як конституційного органу та вищої посадової особи держави. Відповідно до статті 102 Конституції України Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина, а також гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Згідно з пунктом 28 частини 1 статті 106 Конституції України Президент України для здійснення своїх повноважень може створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби [1]. Ефективність здійснення конституційних повноважень глави держави безпосереднім чином залежить від діяльності Офісу Президента України, що є постійно діючим допоміжним органом, утвореним главою держави (у різні роки орган йменувався Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Президента України). Невід’ємною складовою Офісу Президента України є радники-уповноважені глави держави, наділені специфічним адміністративно-правовим статусом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції відсутня традиція системного дослідження інституту уповноваженого (радника-уповноваженого) глави держави. Окремі аспекти зазначеної проблеми розглядалися у працях Т.В. Коваль (правове регулювання діяльності уповноважених Президента України) [2], Н.М. Ковалко (правовий статус Уповноваженого Президента України з прав дитини) [3], І.М. Доляновської та О.В. Гіфес (правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини) ^[4], О.В. Паровишника (адміністративно-правове регулювання питань, пов’язаних з діяльністю Уповноваженого

Президента України з прав людей з інвалідністю) [5], М.П. Вавринчука та О.О. Пунди (діяльність омбудсменів крізь призму гарантії конституційних прав і свобод людини та громадянина) [6] тощо. Аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про відсутність цілісної службово-правової догми уповноваженого глави держави та традиції компаративного дослідження відповідного позитивного зарубіжного досвіду, поверховість та еkleктичність доктринальних підходів до визначення управлінсько-правової природи уповноважених глави держави, переважну зосередженість дослідників на з’ясуванні правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини, архаїчність ґрунтованих на застарілій нормативно-правовій базі авторських суджень, фактичну відсутність наукової дискусії щодо специфіки правового статусу радників-уповноважених Президента України, невизначеність шляхів новелізації відповідної нормативно-правової бази та перспектив трансформації інституту радника-уповноваженого Президента України.

Невирішені раніше проблеми. Наразі зберігається необхідність започаткування міждисциплінарного фахового дискурсу та підготовки фундаментальних наукових праць, присвячених з’ясуванню специфіки правової природи інституту уповноваженого глави держави, особливостей еволюції інституту уповноваженого глави держави в Україні, місії уповноваженого глави держави у національній системі суб’єктів публічного адміністрування, принципів службової діяльності уповноваженого глави держави, перспектив легального закріплення кваліфікаційних вимог до кандидатів на заміщення посад уповноважених глави держави, специфіки їх адміністративної правосуб’єктності та службового підпорядкування, спектру наявних в радників-уповноважених Президента України правових інструментів реактивного та проактивного реагування, критеріїв оцінювання ефективності службової діяльності радників-уповноважених Президента України, шляхів підвищення

функціональної спроможності радників-уповноважених Президента України здійснювати у межах повноважень координацію діяльності державних і недержавних суб'єктів публічного адміністрування у сфері відповідальності тощо.

Мета статті полягає в осмисленні вітчизняної традиції легалізації інституту уповноваженого глави держави як особливого виду виконавчого спеціалізованого омбудсмена з особливою акцентуацією уваги на ретроспективному аналізі генези та еволюції службово-правового феномену радників-уповноважених Президента України, з'ясуванні специфіки нормативно-правового регулювання службової діяльності окремих категорій радників-уповноважених Президента України, пошуку шляхів посилення їх інституційно-функціональної спроможності.

Виклад основного матеріалу.

Формування та реалізація збалансованої державної політики є стратегічним публічно-правовим імперативом, що зумовлює необхідність перманентного вдосконалення системи публічного адміністрування на засадах людиноцентризму, служіння суспільству, субсидіарності, інклюзивності, транспарентності, добросовісності, партнерства, раціональності. Дуалізм виконавчої влади зумовив інституціоналізацію виконавчого спеціалізованого уповноваженого на кшталт Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у системі органів виконавчої влади та запровадження посади уповноваженого (радника-уповноваженого) глави держави. Традиція запровадження посад уповноваженого Президента України була започаткована на початку 90-років ХХ століття. Відповідно до розпорядження Президента України від 14 вересня 1994 року № 125/94-р «у зв'язку з необхідністю оперативного вирішення питань, пов'язаних із ситуацією, що склалася в Республіці Крим», віце-прем'єр-міністра України Є.К. Марчука було призначено тимчасовим спеціальним уповноваженим Президента України в Республіці Крим [7].

Залежно від стратегічних пріоритетів державного будівництва та необхідності вжиття додаткових заходів з метою забезпечення легального публічного інтересу в окремих сферах суспільних відносин у подальшому було

послідовно запроваджено такі посади уповноважених глави держави:

- Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України – відповідно до Положення про здійснення постійного контролю Президента України за діяльністю Служби безпеки України, затвердженого указом Президента України від 22 жовтня 1998 року № 1172/98, було передбачено, що постійний контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» повинен був здійснюватися спеціально призначеною Президентом України посадовою особою – Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Основні завдання Уповноваженого було визначено таким чином: контроль за додержанням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України; контроль за відповідністю Конституції і законам України виданих Службою безпеки України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок. Уповноважений був позбавлений публічно-владних повноважень, зосереджуючись на вивченні та аналізі відомчої нормативно-правової бази, перевірці фактів перешкоджання посадовими особами законним діям співробітників Служби безпеки України, розгляді за вказівкою глави держави звернень щодо «порушень в діяльності Служби безпеки України», проведенні у разі потреби співбесід з особовим складом Служби безпеки України, розробленні методичних рекомендацій щодо нормотворчої роботи тощо [8]. Указом Президента України від 18 травня 2007 року № 427/2007 до основних завдань Уповноваженого було віднесено здійснення постійного контролю за «діяльністю у сфері охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України». У цьому указі була додатково передбачена необхідність розгляду Уповноваженим «інформації з основних питань діяльності Служби безпеки України, випадків порушення законодавства та внесення за результатами розгляду відповідних пропозицій», його участь у попередньому розгляді пропозицій щодо утворення, ліквідації та реорганізації органів і підрозділів Служби безпеки України, проєктів актів Президента України з питань

діяльності Служби безпеки України та подань про призначення Президентом України на посади та звільнення з посад посадових осіб зазначених органів і підрозділів, а також можливість взаємодії з профільними комітетами і комісіями Верховної Ради України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, Громадською радою при Службі безпеки України та правозахисними об'єднаннями [9];

- Уповноваженого Президента України з питань адміністративної реформи – відповідно до пункту 1 Положення про Уповноваженого Президента України з питань адміністративної реформи, затвердженого указом Президента України від 21 липня 2001 року № 538/2001, на цю посадову особу покладалася «організація та координація здійснення заходів з проведення в Україні адміністративної реформи». Уповноважений забезпечував організацію та координацію здійснення заходів із проведення адміністративної реформи, організацію підготовки та внесення пропозицій щодо «уточнення концептуальних засад адміністративної реформи та шляхів її реалізації», внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, вивчення та аналіз діяльності суб'єктів публічного адміністрування щодо проведенням адміністративної реформи, вивчення та впровадження відповідного позитивного зарубіжного досвіду тощо. Уповноважений призначався на строк повноважень Президента України. За посадою він був першим заступником Голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи [10];

- Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки – відповідно до пункту 1 указу Президента України від 23 січня 2008 року № 46/2008 у Секретаріаті Президента України було уведено посаду Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, який мав забезпечувати «підготовку та реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів міжнародного характеру, які проводяться за участю глави держави, з питань, пов'язаних із енергетичною безпекою». Уповноважений

повинен був здійснювати підготовку для розгляду Президентом України «аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з міжнародних питань енергетичної безпеки», забезпечувати координацію підготовки матеріалів з питань енергетичної безпеки до заходів міжнародного характеру за участю Президента України, здійснювати підготовку пропозицій щодо проведення аналізу ефективності виконання міжнародних договорів України та актів Президента України з питань енергетичної безпеки, брати участь у консультаціях з питань енергетичної безпеки тощо [11];

- Уповноваженого Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу – відповідно до указу Президента України від 9 вересня 2009 року № 726/2009 було передбачено, що Уповноважений Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу повинен забезпечувати підготовку і реалізацію ініціатив Президента України, а також заходів, які проводяться за участю глави держави, з питань безпеки проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Основні повноваження Уповноваженого було артикульовано таким чином: підготовка для подання на розгляд Президентові України аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; забезпечення у межах повноважень координації заходів з питань проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за участю Президента України; внесення для розгляду Президентом України пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; підготовка Президентові України пропозицій щодо взаємодії правоохоронних та інших державних органів у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки в містах, де мали проводитися матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; забезпечення у межах компетенції контролю за виконанням

органами виконавчої влади актів Президента України з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу тощо [12];

• Уповноваженого Президента України з прав дитини – посаду було запроваджено «з метою забезпечення належних умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних прав дітей в Україні». Місія Уповноваженого Президента України з прав дитини полягала у «забезпеченні здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері». До основних завдань Уповноваженого було віднесено постійний моніторинг додержання конституційних прав дитини, внесення пропозицій щодо підготовки проєктів відповідних нормативно-правових актів, здійснення заходів з метою захисту та поновлення порушених прав та законних інтересів дитини, підготовка заходів за участю Президента України у сфері захисту прав дитини, налагодження взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дитини. Уповноважений Президента України з прав дитини був наділений у тому числі повноваженнями щодо: участі у розробленні проєктів законів та актів Президента України у сфері захисту прав дитини; підготовки пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав і законних інтересів дитини; відвідування спеціальних установ та закладів для дітей з метою отримання інформації про їх утримання; звернення до державних органів «щодо сприяння вирішенню питань, віднесених до компетенції Уповноваженого»; звернення до державних органів, у тому числі правоохоронних, з питань відновлення порушених прав та законних інтересів дитини, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів дитини, а також щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб, винних у таких порушеннях; сприяння впровадженню громадського контролю за додержанням прав та законних інтересів дітей, а також реалізації цільових громадських програм і проєктів соціального спрямування; звернення до

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з пропозиціями щодо поліпшення умов проживання, виховання та захисту дітей, оптимізації мережі закладів для дітей; можливих дій в інтересах дитини [13];

• Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях – основне завдання Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях полягало у представленні позиції Президента України щодо деескалації напруги, досягнення громадянської злагоди, забезпечення безпеки громадян та недопущення посягань на здоров'я і життя мирного населення в Донецькій та Луганській областях, припинення посягань на суверенітет і територіальну цілісність України та впровадження мирного плану Президента України щодо врегулювання ситуації на сході України [14];

• Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу – посаду було введено з метою забезпечення належних умов для реалізації громадянських, економічних, соціальних та культурних прав кримськотатарського народу як корінного народу України, збереження і розвитку його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності у складі України. Згідно з пунктом 1 указу Президента України від 20 серпня 2014 року № 656/2014 було прямо визначено, що «здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав кримськотатарського народу як корінного народу України забезпечується Уповноваженим Президентом України у справах кримськотатарського народу» [15];

• Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю – місія Уповноваженого полягала у забезпеченні здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни. Уповноважений реалізовував організаційну, контрольну, комунікаційну, координаційну та аналітичну функції (моніторинг стану додержання прав людей з інвалідністю, участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів

та «експертизі законів, що надійшли на підпис главі держави», організація заходів за участю Президента України, інформування громадськості про здійснення главою держави відповідних повноважень) [16];

- Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції – виконував низку допоміжних функцій у контексті забезпечення належних умов для реалізації учасниками антитерористичної операції права на реабілітацію. Уповноважений був покликаний здійснювати аналіз проблем у сфері реабілітації учасників антитерористичної операції та вносити пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у зазначеній сфері, брати участь у роботі утворених Президентом України консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, відвідувати органи публічної влади та заклади медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції, звертатися до державних органів щодо вжиття заходів реагування на факти порушень законодавства у сфері реабілітації учасників антитерористичної операції, сприяти реалізації громадських програм і проектів медичної, психологічної, соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції тощо [17];

- Уповноваженого Президента України з земельних питань (поза штатом) [18] – зосереджувався на аналізі проблем земельної реформи та підготовці пропозицій щодо вжиття заходів у сфері земельних відносин;

- Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності – був покликаний забезпечувати підтримку волонтерської діяльності. До його завдань було віднесено «здійснення заходів, спрямованих на забезпечення, відновлення порушених прав і законних інтересів волонтерів, інформування громадськості про такі заходи та їх результати» [19].

У червні 2021 року відбулася трансформація інституту уповноваженого Президента України в інститут радника-уповноваженого Президента України, зумовлена прагненням розширити «гуманітарні аспекти діяльності» та «функціональні можливості

посад» [20]. Радники-уповноважені Президента України входять до складу Офісу Президента України як постійно діючого допоміжного органу, утвореного главою держави відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України [21]. Основним завданням Офісу Президента України є організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення Президентом України визначених Конституцією України повноважень [22]. Згідно з пунктом 9 чинного Положення про Офіс Президента України радники-уповноважені Президента України «призначаються на посади на строк повноважень Президента України і звільняються з посад Президентом України», а відповідно до пункту 12 цього Положення керівник Офісу Президента України вносить Президентові України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад радників – уповноважених Президента України, а також координує їх діяльність [23].

Наголосимо, що служба діяльність радників-уповноважених Президента України здійснюється відповідно до Положення про Радника Президента України, затвердженого указом Президента України від 26 липня 2021 року № 309/2021, з урахуванням специфіки їх призначення на посаду та звільнення, а також координації діяльності. У зазначеному Положенні закріплено суттєві для розуміння специфіки адміністративно-правового статусу радників-уповноважених Президента України установчі постулати щодо:

- належності посади радника-уповноваженого Президента України до «посад патронатної служби Президента України», спрямування главою держави роботи радників-уповноважених Президента України;

- можливості припинення повноважень радника-уповноваженого Президента України за власним бажанням, за рішенням Президента України, в тому числі у зв'язку із закінченням повноважень Президента України;

- визначення основним завданням радника-уповноваженого Президента України «розроблення та внесення в установленому порядку пропозицій Президентові України щодо здійснення повноважень глави держави у відповідній сфері»;

• зосередження радника-уповноваженого Президента України на підготовці пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку держави і суспільства у визначеній сфері та можливих дій глави держави, здійсненні аналізу нормативно-правових актів (проектів нормативно-правових актів) та розробленні пропозицій щодо шляхів їх новелізації, співпраці з науковими установами, аналітичними центрами та утвореними Президентом України консультативними/дорадчими органами, взаємодії з профільними адміністративними органами у відповідній сфері тощо [24].

Наразі введено п'ять посад радників-уповноважених Президента України, а саме:

• радника-уповноваженого Президента України з питань безбар'єрності [25] – до сфери його відповідальності віднесено сприяння у реалізації главою держави конституційного людиноцентричного імперативу щодо визнання найвищою соціальною цінністю людини, її життя та здоров'я, честі й гідності, недоторканності та безпеки. Розбудова безбар'єрного публічного простору ґрунтується на засадах партисипативної демократії та інклюзивності, стратегічно передбачає усунення дискримінаційних перешкод у доступі до загального блага для маломобільних груп населення (осіб з інвалідністю, осіб з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітних жінок, осіб похилого віку, осіб з дитячими візочками);

• радника-уповноваженого Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації [26] – до сфери його відповідальності віднесено участь у координації заходів органів публічної влади і громадських організацій у сфері захисту прав дітей та дитячої реабілітації в умовах воєнного стану (виконує обов'язки секретаря Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей, наділеної статусом консультативно-дорадчого органу при Президентові України [27]);

• радника-уповноваженого Президента України з питань учасників бойових дій [28] – до сфери його відповідальності належить моніторинг стану дотримання прав учасників бойових дій, аналіз законопроектів і проектів підзаконних нормативно-правових актів у зазначеній сфері та внесення главі держави пропозицій щодо новелізації ветеранського

законодавства, участь у координаційних заходах щодо забезпечення прав учасників бойових дій;

• радника-уповноваженого Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту [29] – до сфери його відповідальності належить активізація виконання державних гуманітарних програм, спрямованих на розвиток людини та прогрес суспільства;

• радника-уповноваженого Президента України з питань забезпечення прав захисників України [30] – до сфери його відповідальності віднесено здійснення моніторингу стану забезпечення прав захисників України, аналіз законопроектів і проектів підзаконних нормативно-правових актів у зазначеній сфері та внесення главі держави пропозицій щодо новелізації законодавства у сфері оборони та безпеки, участь у координаційних заходах щодо забезпечення прав захисників України (примітно, що ця особа призначена головою Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України [31]).

У лютому 2024 року була здійснена рецесія інституту спеціального уповноваженого глави держави. Указом Президента України було запроваджено посаду Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України у складі Офісу Президента України [32]. Відповідно до Положення про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, затвердженого указом Президента України від 22 лютого 2024 року № 88/2024, основні завдання Спеціального уповноваженого визначено таким чином: аналіз питань, пов'язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення; моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення; підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та

нарошування їх спроможностей; участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій; участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України. Спеціальний уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України. Призначення на посаду Спеціального уповноваженого відбувається на строк повноважень Президента України (пункт 9 Положення про Офіс Президента України). Робота Спеціального уповноваженого спрямовується Президентом України через Керівника Офісу Президента України. Пропозиції щодо кандидатури на посаду Спеціального уповноваженого вносяться на розгляд Президентіві України Керівником Офісу Президента України [33]. Згідно з пунктом 8 Положення про Офіс Президента України, затвердженого указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019, Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України підпорядковується безпосередньо Президентіві України [23]. Відповідно до пункту 3 указу Президента України «Питання забезпечення діяльності Президента України» передбачено, що діяльність Спеціального уповноваженого координується безпосередньо Президентом України [34].

Поглиблене дослідження вітчизняної традиції легального закріплення та організаційного забезпечення діяльності уповноважених глави держави дає підстави стверджувати таке:

- інститут уповноваженого іманентний різним органам публічної влади (Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Президенту України, органам місцевого самоврядування). Наразі не сформовано усталеної традиції законодавчого регулювання діяльності уповноважених (за винятком Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови, освітнього омбудсмена). Легалізація інституту уповноваженого переважно

здійснюється на рівні підзаконних нормативно-правових актів у контексті правового регулювання патронатної служби. Уповноважені мають дуалістичну правову природу квазібюрократичної інституції та службової особи без чітко визначеної компетенції. Вони фактично позбавлені публічно-владних повноважень та організаційної автономності, оскільки їх діяльність забезпечується апаратами органів публічної влади (секретаріату, офісу тощо). На посади уповноважених зазвичай ангажуються авторитетні публічні діячі/лідери громадської думки з позитивним бекграундом фахової/експертної діяльності або суспільно корисної волонтерської діяльності, які мають високий рівень медійної впізнаваності та довіри громадян, об'єктивно спроможні ефективно комунікувати з громадськістю. Уповноважені зосереджені на реалізації організаційної, інформаційно-аналітичної, комунікаційної та координаційної функцій. Вони забезпечують формування належного підґрунтя для прийняття суб'єктами владних повноважень правомірних управлінських рішень і застосування коректних алгоритмів вирішення існуючих управлінсько-правових колізій у контексті забезпечення легального публічного інтересу;

- генеза та еволюція інституту глави держави в правовій державі за жодних обставин не може розглядатися крізь призму рецепції притаманного станово-представницьким монархіям архаїчного концепту *alter ego*, що передбачав запровадження інституту намісництва/представництва монарха, ґрунтованого на наділенні довіреної особи необмеженими надзвичайними повноваженнями. Запровадження інституту уповноваженого глави держави в провідних демократіях об'єктивно зумовлено прагненням покращити експертно-аналітичне забезпечення розроблення й прийняття президентом як найвищою посадовою особою ґрунтованих на нормах права та соціально акцептованих управлінських рішень;

- уповноважений глави держави є різновидом виконавчого спеціалізованого омбудсмена. Його адміністративно-правовий статус визначається актами глави держави. Він поєднує ознаки факультативного тимчасового допоміжного інституту кризового публічного адміністрування, консультативної/дорадчої

служби, правозахисної інституції та суб'єкта державного контролю, покликаною здійснювати системний пошук шляхів вирішення проблем екзистенційного характеру, сприяти забезпеченню легальних інтересів окремих соціальних спільнот, які потерпали від тривалого застосування дискримінаційних практик, а тому потребують додаткового захисту. У межах та спосіб, визначені главою держави, уповноважений фахово здійснює системний моніторинг дотримання прав та свобод людини в окремій особливо значущій сфері суспільного життя, інформує главу держави про існуючі законодавчі лакуни та управлінсько-правові колізії, формулює обґрунтовані пропозиції щодо оптимальних шляхів/коректних управлінсько-правових алгоритмів їх вирішення, виконує доручення глави держави за напрямом діяльності;

- упродовж останніх тридцяти років інститут уповноваженого Президента України розглядався як стратегічний чинник підвищення якості розроблення й прийняття управлінських рішень главою держави, забезпечення сталого суспільного розвитку, підвищення рівня довіри громадян до органів публічної влади, розбудови людиноцентричної публічної адміністрації, нейтралізації екзистенційних загроз для охоронюваного державою загального блага, здійснення державного контролю за діяльністю окремих суб'єктів владних повноважень, формування інклюзивного публічного простору, сприяння реалізації легального публічного інтересу та забезпечення суб'єктивних прав представників окремих вразливих соціальних спільнот;

- уповноважені глави держави не заміщують адміністративних посад та не наділені публічно-владними повноваженнями. Відповідно до частини 1 статті 92 Закону України «Про державну службу» посади «радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України» належать до посад патронатної служби. Водночас варто усвідомлювати, що в умовах дуалізму виконавчої влади уповноважені глави держави фактично є суб'єктами формування і реалізації державної політики в особливо соціально значущих сферах суспільних відносин, оскільки мають можливість артикулювати та просувати гранд-наративи екзистенційного характеру, формулювати

інноваційні пропозиції щодо оптимальних шляхів вирішення комплексних соціальних проблем, здійснювати публічну комунікацію від імені держави. Природно, що згідно з підпунктом «ї» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» уповноважені Президента України належать до «осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» [35];

- спроба уніфікації засад службової діяльності радників-уповноважених Президента України на основі Положення про Радника Президента України недостатньо обґрунтована, оскільки таким чином нівелюється специфічна правова природа і позитивний діяльнісний потенціал інституту уповноваженого глави держави та створюються умови для його фактичної трансформації в інститут радника глави держави. Тому зберігається необхідність розроблення деталізованого Типового положення про радника-уповноваженого Президента України або функціонально зумовлених спеціальних положень про окремі категорії радників-уповноважених Президента України. Пріоритетом є нормативне закріплення правових імперативів щодо освітнього цензу та рівня професійної кваліфікації, прав та обов'язків, звітування та інформування, критеріїв оцінювання ефективності діяльності, форм контролю, засад взаємодії з адміністративними органами, їх службовими/публічними службовцями та громадськістю, деонтологічних стандартів службової діяльності, підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо;

- перспектива посилення інституційної спроможності радників-уповноважених/спеціального уповноваженого Президента України полягає в створенні у структурі Офісу Президента України профільного директорату або окремих робочих апаратів як допоміжних бюрократичних інституцій.

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що інституціоналізація виконавчого спеціалізованого уповноваженого глави держави є вітчизняним управлінсько-правовим трендом. Упродовж останніх тридцяти років посади спеціалізованих уповноважених запроваджувалися рішеннями Президента України як стратегічний управлінсько-правовий

чинник підвищення якості розроблення та прийняття управлінських рішень, забезпечення сталого суспільного розвитку, підвищення рівня довіри громадян до органів публічної влади, розбудови людиноцентричної публічної адміністрації, нейтралізації екзистенційних загроз для охоронюваного державою загального блага, здійснення державного контролю за діяльністю окремих суб'єктів владних повноважень, формування інклюзивного публічного простору, сприяння реалізації легального публічного інтересу та забезпечення суб'єктивних прав представників окремих вразливих соціальних спільнот. Уповноважений (радник-уповноважений) Президента України поєднує ознаки факультативного тимчасового

допоміжного інституту кризового публічного адміністрування, консультативної/дорадчої служби, правозахисної інституції та суб'єкта державного контролю, покликаною здійснювати системний пошук шляхів вирішення проблем екзистенційного характеру, сприяти забезпеченню легальних інтересів окремих соціальних спільнот, які потерпали від тривалого застосування дискримінаційних практик, а тому потребують додаткового захисту. Наразі зберігається необхідність розроблення деталізованого Типового положення про радника-уповноваженого Президента України або функціонально зумовлених спеціальних положень про окремі категорії радників-уповноважених Президента України.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Коваль Т.В. Правове регулювання діяльності уповноважених Президента України. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2019. Вип. 4 Т. 2. С. 14-17.
3. Ковалко Н.М. Щодо правового статусу Уповноваженого Президента України з прав дитини. *Часопис Київського університету права*. 2013. № 2. С. 94-96.
4. Доляновська І.М., Гіфес О.В. Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні. *Правничий вісник Університету «КРОК»*. 2018. № 32. С. 95-103.
5. Паровишник О.В. До питання про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю *Право і суспільство*. 2015. № 3. Ч. 2. С. 128-132.
6. Вавринчук М.П., Пунда О.О. Діяльність омбудсменів в Україні як гарантія конституційних прав і свобод людини та громадянина. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 9. С. 141-143. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2021/35.pdf.
7. Про тимчасового спеціального уповноваженого Президента України в Республіці Крим: розпорядження Президента України від 14 вересня 1994 року № 125/94-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125/94-%D1%80%D0%BF#Text>.
8. Про контроль за діяльністю Служби безпеки України: указ Президента України від 22 жовтня 1998 року № 1172/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172/98#Text>.
9. Про повноваження та гарантії здійснення постійного контролю за діяльністю Служби безпеки України: указ Президента України від 18 травня 2007 року № 427/2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427/2007#Text>.
10. Питання організації проведення в Україні адміністративної реформи: указ Президента України від 21 липня 2001 року № 538/2001. URL: https://ips.ligazakon.net/document/u538_01?an=33&ed=2001_11_05.
11. Про Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки: указ Президента України від 23 січня 2008 року № 46/2008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46/2008#Text>.
12. Про Уповноваженого Президента України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу: указ Президента України від 9 вересня 2009 року № 726/2009. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726/2009#Text>.
13. Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини: указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 811/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811/2011#Text>.

14. Про Уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях: указ Президента України від 17 червня 2014 року № 533/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2014#Text>.

15. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014 року № 656/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656/2014#Text>.

16. Про Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю: указ Президента України від 1 грудня 2014 року № 902/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902/2014#Text>.

17. Про Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції: указ Президента України від 1 грудня 2016 року № 536/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5362016-20822>.

18. Про призначення Р. Лещенка Уповноваженим Президента України з земельних питань: указ Президента України від 1 жовтня 2019 року № 727/2019. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7272019-29845>.

19. Про Уповноваженого Президента України з питань волонтерської діяльності: указ Президента України від 4 грудня 2019 року № 879/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2019#Text>.

20. Щодо трансформації інституту уповноважених Президента України. Офіційне інтернет-представництво Президента України. 15 червня 2021 року. URL: <https://www.president.gov.ua/news/shodo-transformaciyi-institutu-upovnovazhenih-prezidenta-ukr-69045>.

21. Про внесення змін до Указів Президента України від 20 червня 2019 року № 417 та від 25 червня 2019 року № 436: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 239/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2392021-39145>.

22. Питання забезпечення діяльності Президента України: указ Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2019#Text>.

23. Про Положення про Офіс Президента України: указ Президента України від 25 червня 2019 року № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text>.

24. Про Радника Президента України: указ Президента України від 26 липня 2021 року № 309/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309/2021#Text>.

25. Про призначення Т.Ломакіної Радником - уповноваженим Президента України з питань безбар'єрності: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 248/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2482021-39181>.

26. Про призначення Д.Герасимчук Радником - уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 245/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2452021-39169>.

27. Про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей: указ Президента України від 8 серпня 2022 року № 568/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/568/2022#Text>.

28. Про призначення В.Свириденка Радником - уповноваженим Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 246/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2462021-39173>.

29. Про призначення О.Будник Радником - уповноваженим Президента України з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту: указ Президента України від 15 червня 2021 року № 247/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2472021-39177>.

30. Про призначення А.Вербицької Радником - уповноваженим Президента України з питань забезпечення прав захисників України: указ Президента України від 13 жовтня 2021 року № 531/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5312021-40389>.

31. Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України: указ Президента України від 9 квітня 2021 року № 152/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152/2021#Text>.

32. Про призначення Є. Мойсюка Спеціальним уповноваженим Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України: указ Президента України від 13 лютого 2024 року № 79/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79/2024#Text>.

33. Про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України: указ Президента України від 22 лютого 2024 року № 88/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/882024-49813>.

34. Питання забезпечення діяльності Президента України: указ Президента України від 20 червня 2019 року № 417/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2019#Text>.

35. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Koval T.V. Pravove rehuliuвання diialnosti upovnovazhenykh Prezydenta Ukrainy. *Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk*. 2019. Vyp. 4 T. 2. S. 14-17.

3. Kovalko N.M. Shchodo pravovoho statusu Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2013. № 2. S. 94-96.

4. Dolianovska I.M., Hifes O.V. Pravovi problemy rozvytku instytutu Upovnovazhenoho Prezydenta z prav dytyny v Ukraini. *Pravnychiy visnyk Universytetu "KROK"*. 2018. № 32. S. 95-103.

5. Parovyshnyk O.V. Do pytannia pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav liudei z invalidnistiu *Pravo i suspilstvo*. 2015. № 3. Ch. 2. S. 128-132.

6. Vavrynychuk M.P., Punda O.O. Diialnist ombudsmeniv v Ukraini yak harantiia konstytutsiinykh prav i svobod liudyny ta hromadianyna. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 9. S. 141-143. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2021/35.pdf.

7. Pro tymchasovoho spetsialnogo upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy v Respublitsi Krym: rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 14 veresnia 1994 roku № 125/94-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/125/94-%D1%80%D0%BF#Text>.

8. Pro kontrol za diialnistiu Sluzhby bezpeky Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 zhovtnia 1998 roku № 1172/98. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1172/98#Text>.

9. Pro povnovazhennia ta harantii zdiisnennia postiinoho kontroliu za diialnistiu Sluzhby bezpeky Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 18 travnia 2007 roku № 427/2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/427/2007#Text>.

10. Pytannia orhanizatsii provedennia v Ukraini administratyvnoi reformy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21 lypnia 2001 roku № 538/2001. URL: https://ips.ligazakon.net/document/u538_01?an=33&ed=2001_11_05.

11. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z mizhnarodnykh pytan enerhetychnoi bezpeky: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 23 sichnia 2008 roku № 46/2008. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/46/2008#Text>.

12. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan bezpeky zakhodiv z provedennia v Ukraini finalnoi chastyny chempionatu Yevropy 2012 roku z futbolu: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 veresnia 2009 roku № 726/2009. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726/2009#Text>.

13. Pytannia Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav dytyny: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 serpnia 2011 roku № 811/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/811/2011#Text>.

14. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z myrnoho vrehuliuвання sytuatsii v Donetskii ta Luhanskii oblastiakh: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17 chervnia 2014 roku № 533/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533/2014#Text>.

15. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy u spravakh krymskotatarskoho narodu: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 serpnia 2014 roku № 656/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656/2014#Text>.

16. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z prav liudei z invalidnistiu: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 hrudnia 2014 roku № 902/2014. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902/2014#Text>.

17. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan rehabilitatsii uchashnykiv antyterrorystychnoi operatsii, yaki oderzhaly poranennia, kontuziiu, kalitstvo abo inshe zakhvoriuvannia pid chas uchasti v antyterrorystychnii operatsii: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 hrudnia 2016 roku № 536/2016. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5362016-20822>.

18. Pro pryznachennia R. Leshchenka Upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z zemelnykh pytan: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 1 zhovtnia 2019 roku № 727/2019. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/7272019-29845>.

19. Pro Upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan volonterskoi diialnosti: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 4 hrudnia 2019 roku № 879/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/879/2019#Text>.

20. Shchodo transformatsii instytutu upovnovazhenykh Prezydenta Ukrainy. Ofitsiine internet-predstavnytstvo Prezydenta Ukrainy. 15 chervnia 2021 roku. URL: <https://www.president.gov.ua/news/shchodo-transformatsiyi-institutu-upovnovazhenih-prezydenta-ukr-69045>.

21. Pro vnesennia zmin do Ukaziv Prezydenta Ukrainy vid 20 chervnia 2019 roku № 417 ta vid 25 chervnia 2019 roku № 436: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 239/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2392021-39145>.

22. Pytannia zabezpechennia diialnosti Prezydenta Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 chervnia 2019 roku № 417/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2019#Text>.

23. Pro Polozhennia pro Ofis Prezydenta Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25 chervnia 2019 roku № 436/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2019#Text>.

24. Pro Radnyka Prezydenta Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 lypnia 2021 roku № 309/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/309/2021#Text>.

25. Pro pryznachennia T. Lomakinoi Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan bezbar'iernosti: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 248/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2482021-39181>.

26. Pro pryznachennia D. Herasymchuk Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z prav dytyny ta dytiachoi rehabilitatsii: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 245/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2452021-39169>.

27. Pro Koordynatsiinu radu z pytan zakhystu ta bezpeky ditei: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 serpnia 2022 roku № 568/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/568/2022#Text>.

28. Pro pryznachennia V.Svyrydenka Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan rehabilitatsii uchashnykiv boiovykh dii: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 246/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2462021-39173>.

29. Pro pryznachennia O.Budnyk Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan Fondu Prezydenta Ukrainy z pidtrymky osvity, nauky ta sportu: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 15 chervnia 2021 roku № 247/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2472021-39177>.

30. Pro pryznachennia A.Verbytskoi Radnykom - upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan zabezpechennia prav zakhysnykiv Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 zhovtnia 2021 roku № 531/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/5312021-40389>.

31. Pytannia Konsultatyvnoi rady z pytan zabezpechennia prav i svobod zakhysnykiv Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 9 kvitnia 2021 roku № 152/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152/2021#Text>.

32. Pro pryznachennia Ye. Moisiuka Spetsialnym upovnovazhenym Prezydenta Ukrainy z pytan realizatsii mizhnarodnykh bezpekovykh harantii ta rozvytku syl oborony Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13 liutoho 2024 roku № 79/2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79/2024#Text>.

33. Pro Spetsialnoho upovnovazhenoho Prezydenta Ukrainy z pytan realizatsii mizhnarodnykh bezpekovykh harantii ta rozvytku syl oborony Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 22 liutoho 2024 roku № 88/2024. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/882024-49813>.

34. Pytannia zabezpechennia diialnosti Prezydenta Ukrainy: ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20 chervnia 2019 roku № 417/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417/2019#Text>.

35. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14 zhovtnia 2014 roku № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>.